

Oblast: Prevenција u dečjoj endokrinologiji

UVODNA PREDAVANJA

TIROIDNA AUTOIMUNOST I MOGUĆNOSTI PREVENCIJE

Jliljana Šaranac

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu

Tiroidna žlezda, iako glavni regulator postnatalnog mentalnog razvoja, somatskog rasta i energetskeg metabolizma, nije dobro tolerisana od sopstvenog imunskog sistema. Učestalost autoimunskih tiroidnih bolesti (AITB) dramatično je porasla poslednjih decenija i kreće se do zahvatanja čak 5% opšte populacije. Tako hronični autoimuni tiroiditis (HAT) predstavlja najčešći uzrok stečenog hipotiroidizma dece u neendemijskim područjima. Graves-Basedowljeva bolest, ranije retka u dečjem uzrastu, sve češće se dijagnostikuje kod dece i adolescenata. AITB su rezultat kompleksnog sadještva genetskih, faktora sredine i endogenih faktora. Za genetsku sklonost odgovorni su imunoregulatorni geni i tiroideja specifični geni. Podaci iz studija na blizancima ukazuju na visok doprinos genetskih faktora. Kad tiroidna žlezda postane meta autoimunskih mehanizama za disfunkciju, ona inter-reaguje sa imunskim sistemom i utiče na progresiju bolesti. Preventabilni faktori sredine, visok unos joda, deficit selena, dejstvo zagađivača sredine i tzv. endokrinih ometača, kao i neki infektivni agensi i lekovi, umešani su u patogenezu AITB u genetski sklonih individua tih deluju kao akceleratori. Prenatalna malnutricija udružena je sa smanjenom težinom timusa I slezine što za posledicu ima ubrzanu maturaciju timusa I veću sklonost dece ka AITB. Sama tiroidna žlezda čini se, igra glavnu ulogu u inicijaciji i progresiji bolesti a kompleksnost njene hormonske sinteze i specifične potrebe za pojedinim oligoelementima, čine je posebno ranjivom. Pažnja pedijataru treba da bude fokusirana na poznavanje uticaja faktora sredine na AITB, prevenciju i rano otkrivanje. Zalaganje za eliminaciju fetalata, bisfenola A I bisfenola S iz naše ishrane može mnogo doprineti smanjenju učestalosti ovih oboljenja.

SADAŠNOST I BUDUĆNOST DECE I ODRASLIH SA SINDROMOM HIPERMobilnosti

Dragan Katančić¹, Aleksandra Rakovac¹, Ivana Vorgančin¹, Radujica Savić², Branislava Stanimirov²

¹Medicinski fakultet Novi Sad-Srbija

²Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine

Uvod: Insuficijentno vezivno tkivo (slab kolagen i elastin) ima oko 30% populacije. Nasleđuje se autosomno-dominantno i ima polimorfnu kliničku sliku, obuhvata lako nastajanje ketahernatoma i intrakranijalne hemoragije kod novorođenčeta, nezrelu arhitektoniku kukova u ranom uzrastu i potrebu za širokim povijanjem, hipotoniju i potrebu za *Vojta* vežbama, kasnije zahvatanje fontanela, asteničnu konstituciju, lako dobijanje hematoma, epistaksu, sklonost aneurizmama, pojavu struja, dismenoreju, menoragije s posledičnom anemijom, frakture, luksacije, distorzije, diskopatrije, refrakcione anomalije oka, plizu organa (bubreg, želudac, transverzokoloptora sa opstipacijom), presavijenu žutnu bešiku i sklonost kamenju, hiperventilacioni sindrom (neurovegetativna distonija, sklonost ulkusnoj bolesti), hižatus herniju, veziko-ureteralni refluks, ciste štitaste žlezde, meteoropadnju-angene i astmu, umor, otoke, kolapse, inverziju dnevno-noćnog ritma (tip sove), plavkaste beonjače, deformirane kičmenog stuba, osteoporozu, kariozne zube, *Mb Osgood-Schlatter*, *Mb Sever*, pedes plani, emfizem, fibrocističnu displaziju dojki, pneumotoraks, hernije, hemoroide, varicea crurii, varikocelu testisa, patologiju zaliskaka, artroze, preteče i habituelne pobačaje.

Cilj rada: Utvrditi prisustvo najčešće patologije vezivnog tkiva kod dece sa sindromom hipermobilnosti i u njihovoj porodičnoj anamnezi.

Material i metode: Analizirana je medicinska dokumentacija 704 dece sa slabim vezivom uzrasta 2-18 godina i porodična anamneza kod njih 585, pacijenata IZZZDIOV.

Rezultati: Dominantna patologija dece sa sindromom hipermobilnosti je epistaksa, menoragija, patologija mitalne valvule, gastrozofagealni refluks, proširenje pijelona/uretera, veziko-ureteralni refluks, presavijena žučna bešika i ortopedski problemi; svi imaju plavkaste beonjače, otapostazu raznog stepena, liniju podočnjaka, naglašen venski crtež, lako dobijanje modrica i hiperelastične zglobove.

Analizom njihove porodične anamneze, nalazi se da su najveći rizici u kasnijem životu venska patologija, holelitijaza, diskopatija, migrena, menoragije i fibrocistična displazija dojki.

Zaključak: Sindrom hipermobilnosti (*laxitas generalisata*) ima polimorfnu kliničku sliku, značajno utiče na kvalitet života i zahteva interdiciplinarni pristup.

Porodična anamneza ukazuje na potencijalne zdravstvene rizike dece sa slabim vezivom u kasnijem životu i doprinosi ranom otkrivanju ovog stanja, te pravovremeno ispitivanje i lečenje, u svrhu usporjenja ili odlaganja pojave zdravstvenih smetnji.

Ključne reči: sindrom hipermobilnosti, laxitas

Peti godišnji kongres Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije - 20-22. april 2018.

5. KONGRES UDRUŽENJA ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU SRBIJE

sa međunarodnim učesćem

ZBORNİK APSTRAKATA

20-22. APRIL 2018.

Udruženje za preventivnu
pedijatriju Srbije

ISBN 978-86-81228-00-3

UDRUŽENJE ZA PREVENTIVNU PEDIJATRIJU
SRBIJE (UPPS)

Peti godišnji kongres Udruženja za preventivnu
pedijatriju Srbije (UPPS) sa međunarodnim
učešćem

ZBORNİK APSTRAKATA

20-22. APRIL 2018.